

O'ZBEKISTONDA BADIY JAMOALAR FAOLIYATINI
RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Ohunjon Tursunkulov

O'zDSMI "Milliy qo'shiqchilik"

kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203403>

Annotatsiya: Bugun biz bunyod etayotgan yangi hayot, yangi jamiyatning ma'naviy asoslarini yanada mustahkamlashda badiiy jamoalar muhim ahamiyatga egadir. Maqolada badiiy jamoalar faoliyatini rivojlantirish haqida so'z yuritilgan. Keltirilgan ma'lumotlar badiiy havaskorlik jamoalarining bugungi kundagi ahamiyati, amalga oshirilgan loyihalar, uning jamiyat hayotida tutgan o'rni xususida tahliliy fikrlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Badiiy havaskorlik, jamoa, musiqa, ijtimoiy-madaniy jarayonlar, ijtimoiylashuv, integratsiya, modernizatsiya, mafkura, madaniy aloqalar, xalqaro festival.

Аннотация: Художественные любительские сообщества играют важную роль в дальнейшем укреплении духовных основ новой жизни и нового общества, которое мы создаем сегодня. В статье говорится о развитии творческих самостоятельных коллективов. Приводятся аналитические мнения о значении творческих самостоятельных коллективов сегодня, реализуемых проектах и их роли в жизни общества.

Ключевые слова: Художественное хобби, сообщество, музыка, социокультурные процессы, социализация, интеграция, модернизация, идеология, культурные связи, международный фестиваль.

Annotation: Amateur artistic communities play an important role in further strengthening the spiritual foundations of the new life and new society that we are creating today. The article talks about the development of creative amateur groups. Analytical opinions are provided on the importance of creative amateur groups today, ongoing projects and their role in the life of society.

Key words: Artistic hobby, community, music, sociocultural processes, socialization, integration, modernization, ideology, cultural relations, international festival.

Asrlar davomida ulug' shoir va olimlar, mohir bastakorlar, hofiz va sozandalarning mashaqqatli mehnati va fidoiyligi, ijodiy tafakkuri bilan sayqal topib kelayotgan ushbu noyob san'at nafaqat yurtimiz va sharq mamlakatlarida, balki dunyo miqyosida katta shuhrat va e'tibor qozongan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevraldagi Farmoni bilan tasdiqlangan “2017-2021 yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”da madaniy-ma‘rifiy sohani yanada yuksaltirish masalasida maxsus bo‘limlar ajratilgan¹. Ushbu Farmonning IV bobida ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo‘naltirilgan aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirib borish, ijtimoiy himoya va sog‘liqni saqlash tizimini takomillashtirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, arzon uy-joylar barpo etish, yo‘l-transport, muhandislik-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmalarni rivojlantirish hamda modernizatsiya qilish bo‘yicha maqsadli dasturlarni amalga oshirish, ta‘lim, madaniyat, ilm-fan, adabiyot, san‘at va sport sohalarini rivojlantirish, yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish, teatr va tomosha maskanlarini, madaniy-ma‘rifiy tashkilotlar va muzeylar faoliyatini rivojlantirish hamda takomillashtirish, ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash vazifalari qo‘yilgan.

Aholining madaniy va estetik ehtiyojlarini yanada to‘la qondirishga, teatr, musiqa, tasviriy san‘at hamda boshqa san‘at turlarini rivojlantirishga, xalqimiz tarixi va bugungi hayotining eng yorqin sahifalarini, mamlakatimizning erkin demokratik taraqqiyotini aks ettiruvchi asarlar yaratishda ijodiy jamoalarga har tomonlama yordam ko‘rsatishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Musiqa, kuy-ohangni insoniyatga ta‘siri, shaxsning va jamiyatning ruhiy hayotidagi o‘rni beqiyos hisoblanadi. Shu o‘rinda Asafevning “...musiqa – bu ham san‘at, ham fan, ham til, ham o‘yin”², degan so‘zlarini eslash maqsadga muvofiqdir. Demak, san‘at oliy ta‘lim dargohlarida tarbiyalanayotgan talabalarni musiqiy hamda shaxsiy xususiyatlarini shakllantirishda musiqa san‘atidan vosita sifatida foydalanish masalasi allaqachon fan sifatida keng miqyosda tadqiq etib bo‘lingan. Musiqa kishiga har tomonlama ta‘sir ko‘rsatar ekan: kuy va uning musiqiy ifodasi kishining hissiyotiga chuqur ta‘sir qilib, unda har xil hislarni uyg‘otadi, turlicha kayfiyatlarni hosil qiladi. Qo‘shiqning matni, g‘oyaviy mazmuni faqat hissiyotga emas, balki tinglovchilarning ongi va shuuriga ham

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevraldagi Farmoni: “2017–2021-yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini tasdiqlash haqida”, Xalq so‘zi, 2017-yil 7-fevral.

² Asafev B.V. Zamonaviy rus musiqashunoslik va uning tarixiy vazifalari.- De Musica, 1-son. L., 1926, 17-bet.

ta'sir qilib, ularni hayajonlantiradi va fikrlashga majbur etadi. Kishilarda asarda aks etgan ma'naviy muammolarga nisbatan muayyan munosabat uyg'otadi. Bunday ta'sir g'oyat murakkab va kuchlidir.

Bugun respublikamizda betakror milliy madaniyatimizni rivojlantirishda o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lgan qator omillarni sanashimiz mumkin. Ular orasida ko'plab insonlarni birlashtirishga xizmat qilayotgan, milliy madaniyatimiz rivojiga salmoqli hissa qo'shayotgan badiiy havaskorlik jamoalarini ham ta'kidlab o'tish joizki, ularning bugungi kundagi faoliyatidan asosiy maqsad shonli tariximizdan meros an'analarimiz, madaniyat va san'atimizni saqlab qolish, el orasida targ'ib qilish va kerak bo'lsa, kelajak avlodga yetkazish desak ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Badiiy havaskorlik - yakka jamoa bo'lib ishlanadigan, ishdan ajralgan holda mashg'ulotlar, to'garaklar ijod qilinadigan xalq ijodiyotining shakllari³.

Badiiy havaskorlik jamoalariga ashula va raqs ansambllarini, shuningdek, folklor-etnografiya ansambllari, raqs ansambllari, vokal, cholg'u-estrada ansambllari, sirk jamoalari, dorbozlar guruhi, xalq filarmoniyalari, karnay va surnay jamoalari, xalq hunarmandchiligi, naqqoshlik studiyasi, tasviriy san'at studiyasi, cholg'u asboblari jamoalari, milliy estrada guruhlari, qiziqchilik guruhlari kabilarni misol qilish mumkin. Bu kabi jamoalar uchun Madaniyat vazirligi tomonidan ta'sis etilgan "Xalq havaskorlik jamoasi" va bolalar jamoalari uchun "Bolalar namunali jamoasi" unvonlari aholi orasida havaskorlik san'atiga bo'lgan qiziqishni yanada oshirishga xizmat qilmoqda va ular orasidan yetishib chiqayotgan yosh san'atkorlar esa professional san'atkor bo'lib yetishmoqda.

Respublikamizda bugungi kunda xalqimizning boy madaniy merosini qayta tiklash, yuksak ma'naviyat, milliy o'ziga xoslik va xalq an'alarining mavjud ko'p asrlik sarchashmalarini rivojlantirish, jismonan sog'lom, ma'nan yetuk va har tomonlama barkamol shaxslar jamiyatini barpo etish uchun zarur shart-sharoitlar yaratildi.

Mustaqilligimiz o'zbek musiqa madaniyatini keng xalq ommasining ma'naviy mulkiga aylantirib, uni jahon musiqasi taraqqiyoti tarkibiga kiritishiga alohida yo'l vazifasini bajardi. Shuning uchun ham mustaqilligimizning dastlabki yillaridayoq yuzlab havaskorlik ansambllari to'garaklari tashkil topib, ijtimoiy hayotda juda muhim rol o'ynadi. Bu davrda milliy musiqa an'analari yo'llari o'zlashtirilib, ularni xalq ommasi orasida targ'ib etuvchi o'ziga xos havaskorlik ashula va raqs ansambllari maydonga keldi. Ularning soni yildan- yilga o'sib bordi. Ular orasida bir qanchalari "Xalq ansambli" va "Namunali bolalar

³ D.Yusupaliyeva, G.Xudoyberganova. "Madaniy-ma'rifiy muassasalarda ijodiy jamoalar bilan ishlash uslubi". O'quv qo'llanma, - T.: Navro'z nashriyoti 2019-y.

ansambli” degan yuksak unvonlarga sazovor bo’lishdi. 2018-yil yakunlari hisobotiga ko’ra esa Madaniyat Vazirligi tizimidagi muassasalarning o’zida 138 ta “Xalq ansambli” va 9 ta “Namunali bolalar ansambli” unvoniga sazovor bo’lgan ashula va raqs ansambllari mavjud.⁴

“Xalq ansambli” unvoniga sazovor bo’lgan jamoalarning aksariyati xalq san’ati an’alarini rivojlantirish hamda professional musiqa tajribalarini o’zlashtirishda muhim yutuqlarni qo’lga kiritdi, ijodiy tajriba orttirdi va jamoatchilik e’tiborini qozondi. Farg’ona viloyati Quva tumanining “Anor”, Buxoro tuman madaniyat uyi qoshida tashkil etilgan “Lola”, Surxondaryo viloyati Boysun tumanining “Shalola”, Samarqand viloyati Urgut tumanining “Beshqarsak”, Namangan viloyati “Namangan gullari”, Namangan tumani “Olvolizor gullari”, To’raqo’rgon tumanining “Dilshod” va Andijon viloyatining “Chashma” ansambllarining so’nggi yillardagi erishgan yutuqlari fikrimizning dalili bo’la oldi. O’zbekiston televideniyesi tomonidan tashkil etilgan “Marhabo talantlar”, “Chashma”, “Zehn”, “Qo’shiq aytgan yetar murodga” festivallari, tanlovlari bu borada katta ahamiyatga ega bo’ldi. Ayniqsa, “Lola”, “Yoshlik”, “Shodiyona”, “Qaldirg’och”, “Cho’lquvar” ansambllari va “Yulduz” bolalar xoreografik ansamblining unvonga sazovor bo’lishlari badiiy havaskorlik san’atida katta voqea bo’ldi va havaskorlik jamoalarini ruhlantirib, orzulariga qanot yozdirdi.

Respublikada “Xalq” yoki “Namunali” ansambl unvoniga sazovor bo’lgan jamoalarning aksariyati xalq san’ati an’alarini rivojlantirish hamda professional musiqa tajribalarini o’zlashtirish bo’yicha muhim yutuqlarni qo’lga kiritdi. Andijon viloyati Jalaquduq tumani madaniyat uyining “Navo” ashula va raqs xalq ansambli, Farg’ona viloyati Quva tumani Markaziy madaniyat uyining “Anor” ashula va raqs xalq ansambli, Uchko’prik tumani madaniyat uyining “Tanavor” ashula va raqs xalq ansambli, Surxondaryo viloyati Jarqo’rg’on tumani Markazlashgan madaniyat uyining “Dilrabo” ashula va raqs ansambli, Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani madaniyat bo’limining “Cho’l chamani” ashula va raqs xalq ansambli, Sirdaryo viloyati Sirdaryo shahar madaniyat uyining “Yoshlik” ashula va raqs xalq ansambli, Xorazm viloyati Xiva tumani Markaziy madaniyat uyi qoshidagi “Xiva naqshlari” ashula va raks xalq ansambli, Navoiy viloyati Karmana tumani Markaziy madaniyat uyining “Guli” ashula va raqs xalq ansambli, Jizzax viloyati G’allaorol tumani Markaziy madaniyat uyining “Oltin boshoq” ashula va raqs xalk ansambli, Buxoro viloyati Buxoro

⁴ J.T.Shukurov. “Badiiy jamoalar bilan ishlash uslubiyoti (Ashula va raqs)”. Darslik. Toshkent -2020. 11-b.

tuman Markaziy madaniyat uyining “Lola” ansambllarining so‘nggi yillarda erishgan yutuqlari fikrimizning dalili hisoblanadi.

Badiiy ijodiyot bilan shug‘ullangan kishilarning san‘atni nisbatan chuqurroq tushunishi, ularga baho bera olishlari, kerak bo‘lsa tanqid qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Havaskorlik san‘ati kishilarning estetik ehtiyojlarini qondirib, har tomonlama rivojlangan komil insonni tarbiyalashga xizmat qiladi va o‘zining to‘xtovsiz o‘zgarib borayotgan real voqelik rahbar-pedagogdan nafaqat o‘z ishini yaxshi bilishni, balki ijodkorlikni, professional o‘zini anglashni rivojlantiradigan tadbirkorlikni, professional-ustoz uchun muhim xislat bo‘lgan yaratuvchanlikni, murakkab va qarama-qarshi sharoitlarda ham o‘z faoliyatidagi natijadorlikni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevraldagi Farmoni: “2017–2021-yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini tasdiqlash haqida”, Xalq so‘zi, 2017-yil 7-fevral.
2. Asafev B.V. Zamonaviy rus musiqashunoslik va uning tarixiy vazifalari.- De Musica, 1-son. L., 1926, 17-bet.
3. D.Yusupaliyeva, G.Xudoyberganova. “Madaniy-ma’rifiy muassasalarda ijodiy jamoalar bilan ishlash uslubiyoti”. O‘quv qo‘llanma, - T.: Navro‘z nashriyoti 2019-y
4. J.T.Shukurov. “Badiiy jamoalar bilan ishlash uslubiyoti (Ashula va raqs)”. Darslik. Toshkent -2020. 11-b.

